

EXPERIMENTO DIDÁTICO DESENVOLVIDO PARA EXPLICAR A ABSORÇÃO TÉRMICA *DIDACTIC EXPERIMENT DEVELOPED TO EXPLAIN THERMAL ABSORPTION*

Oliveira, Marcos K. L. – Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Gomes, Paola A. - Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

RESUMO:

Esse artigo foi desenvolvido com o objetivo de fornecer uma ferramenta didática para explicar o fenômeno da radiação térmica para estudantes do ensino médio. Essa ferramenta trata-se de um modelo experimental simples e de baixo custo onde o estudante observará o fenômeno e a partir disso conseguirá compreender como a radiação térmica está presente em nosso cotidiano ao associá-la a outras experiências pessoais. Reproduzindo tal atividade, conseguimos introduzir uma aplicação de absorção térmica simples e divertida para que todos possam observar e participar de uma forma técnica e científica, buscando sempre a melhor forma de explicá-la, de uma maneira prática.

Palavras-chave: Radiação; térmica; absorção; experimento; ensino.

ABSTRACT:

This article was developed with the aim of providing a teaching tool to explain the phenomenon of thermal radiation to high school students. This tool is a simple and low-cost experimental model where the student will observe the phenomenon and from there will be able to understand how thermal radiation is present in our daily lives by associating it with other personal experiences. By reproducing this activity, we were able to introduce a simple and fun application of thermal absorption so that everyone can observe and participate in a technical and scientific way, always looking for the best way to explain it, in a practical way.

Keywords: Radiation; thermal; absorption; experiment; teaching.

1. INTRODUÇÃO

Podemos perceber a radiação térmica em algumas situações do nosso dia-a-dia, como prova disso, podemos constatar sua existência ao nos aproximarmos de uma brasa incandescente, observamos um aquecimento da nossa pele, mas essa percepção não se propaga na maior parte por convecção, mas sim por uma radiação eletromagnética, e esta é caracterizada pelo comprimento de onda e frequência, ou seja, essa onda eletromagnética forma um espectro de luz. A radiação térmica desempenhou um papel de destaque na história da física, pois quando o espectro da radiação térmica passou a ser analisado, através do estudo do modelo da radiação emitida por corpos negros, a sua utilização foi essencial para o início da física moderna. Nesse artigo, inicialmente procuramos enfatizar a parte teórica que sustenta o nosso instrumento experimental, após isso explicaremos como se deu a realização do experimento e como obtivemos os dados e a análise feita para a comprovação que esse estudo pode ser ministrado de forma simples e de baixo custo para estudantes do ensino médio.

2 MARCO TEÓRICO

2.1 RADIAÇÃO TÉRMICA

O fenômeno da radiação térmica para os seres vivos é de extrema importância, sem ele a vida na Terra seria inviável, graças ao Sol, a nossa fonte natural de luminosidade e energia térmica isso foi possível. Deve ser por esse fato, de a radiação térmica estar tão presente no nosso dia-a-dia que nos passa despercebidos como ela se dá e quais corpos são mais receptivos a ela.

Existem várias formas de transmissão de energia térmicas, mas de todas elas a transmissão de calor por radiação é a única que não precisa de um meio para propagação, então podemos concluir que essa energia se propaga através de ondas eletromagnéticas, isso pode ser observado na própria energia que é transportada do Sol até a Terra, onde essas ondas viajam livremente pelo quase vácuo do espaço. Todos os corpos emitem radiação, mas a intensidade dessa radiação dependerá da temperatura desse corpo, pois “Quanto mais alta for a temperatura de um objeto, mais ele irradia.” (RESNICK, 2011, p.251). Segundo Claudio Xavier (2010), no momento em que a energia radiante incide num corpo, uma parte é absorvida por ele, enquanto outra parte

pode ser transmitida através desse corpo e ainda uma terceira parte é refletida.

O corpo receptor de radiação se aquece de acordo com a sua capacidade de absorção, corpos absorvem maior quantidade de radiação térmica também são bons emissores, “um corpo que absorve toda a radiação incidente é chamado de corpo negro ideal” (TYPLER, 2001, p.83). Com isso, corpos que possuem alta refletividade não absorvem tanta energia térmica, por exemplo, nos polos terrestres a quantidade de gelo é tão grande que a influência de radiação proveniente do Sol é mínima, justamente porque o gelo reflete mais radiação do que absorve. Observando o caso contrário o asfalto é a principal causa de ocorrência de ilhas de calor nas grandes cidades, ele absorve mais energia térmica levando a um superaquecimento das áreas com cobertura asfáltica. No trabalho em questão, utilizaremos esse fato para sobreaquecer uma placa de isopor com energia térmica solar, porém seccionado a placa com cores diferentes e comprovaremos que a cor preta absorverá mais radiação térmica que as outras cores.

2. MATERIAL E MÉTODO

Para a produção do experimento utilizamos uma placa de isopor, um termômetro digital com tela, um cronômetro digital, uma lente convergente com distância focal de 10 cm (lupa) e 4 pincéis (preto, azul, vermelho e verde). Como mostrado abaixo:

Figura 1. Materiais usados.

Com um pedaço de isopor seccionado em cinco partes e cada secção pintada, com um pincel, com uma cor diferente. Usamos uma lente convergente com 10 cm de foco para colimar os feixes de luz provenientes do sol em cada uma das secções do isopor. De posse da temperatura inicial de cada secção, conseguimos cronometrar o tempo que cada parte diferente do isopor levou para entrar em combustão e então medimos a variação de temperatura até pegar fogo. Tomando os dados das temperaturas iniciais e finais e também dos respectivos, tempos iniciais e finais, construímos uma tabela com esses valores (Tab.1). Os dados obtidos foram utilizados para plotar um gráfico de $T=T(t)$ para a discussão dos resultados.

Tabela 1. Valores obtidos nas medições.

Cor	Tempo (s)		Temperatura (°C)	
	Inicial	Final	Inicial	Final
2 Vermelho	0,0	24,0	36,0	46,0
Azul	0,0	12,0	38,0	46,0
Preto	0,0	3,0	43,0	71,0
Verde	0,0	10,0	40,0	68,0

Branco	0,0	100,0	31,0	36,0
--------	-----	-------	------	------

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No gráfico a seguir podemos observar as diferenças entre as secções do isopor, e com elas verificar que as mesmas pegaram fogo em tempos e temperaturas diferentes. Precisamente, a parte pintada da cor preta entrou em combustão muito mais rápido que qualquer outra parte pintada com uma cor diferente. A secção com a cor branca ficou exposta aos raios colimados durante um tempo muito maior que as outras e ainda assim sua temperatura variou pouquíssimo, além de não entrar em combustão. Porém, não podemos concluir que a parte branca não pegaria fogo, pois, por mais que não vejamos a queima nesse período de tempo, no qual foi submetido o isopor, talvez em algum tempo posterior este queimasse. O fato da parte pintada com a cor preta queimar mais rapidamente que todas as outras é explicado pela propriedade dessa cor absorver toda a região do espectro visível além do infravermelho, a qual compreende as ondas de calor. A cor branca tem a propriedade de refletir toda a região do espectro visível, porém não totalmente o infravermelho, então há um aumento na temperatura do composto. Assim como mostra o gráfico abaixo:

Figura 2: Gráfico da temperatura em função do tempo para cada cor utilizada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, ao estudar a emissão e absorção de calor conseguimos comprovar experimentalmente o fenômeno da radiação térmica, por meio de um experimento simples, de baixo custo e de fácil entendimento, confirmando assim nosso objetivo de utilizar essa ferramenta para aulas ministradas no ensino médio. Por meio dos valores extraídos podemos ter uma noção de como dependendo da cor, a absorção de energia térmica será maior ou menor, também há o fato de a cor branca experimentalmente apresentar um comportamento quase contínuo quanto à temperatura, porém isso deve ao fato dela não refletir toda a radiação incidente podendo haver uma pequena absorção, isso vemos no gráfico.

REFERÊNCIAS

- [1] EISBERG, Robert; RESNICK, Robert. Física Quântica. Editora Elsevier, Rio de Janeiro, 1979.
- [2] RESNICK, Robert; HALLIDAY, David; KRANE, Kenneth. Física 2. 4ª Ed. Editora LTC, Rio de Janeiro, 1992.
- [3] TIPLER, Paul. LLEWELLYN, Ralph. Física Moderna. Volume único. 3ª Ed. Rio de Janeiro. LTC, 2001.
- [4] XAVIER, Claudio; BARRETO, Benigno. Coleção Física aula por aula: mecânica dos fluidos, termologia, óptica. Vol.2. 1ª Ed. São Paulo. FTD, 2010.